

SITUACIÓN DE REFUGIADOS COLOMBIANOS EN ECUADOR

INFORME FINAL

Participantes:

Andrea Jaramillo ECUADOR TEAM LEADER

Fabián Rivera COORDINADOR DE EQUIPO

Liliana Ayavaca, Francisco Cerón, Darío Rivadeneira,

Fernanda Gómez, Angela Meza EQUIPO DE ENTREVISTADORES

Quito, 4 de Febrero de 2011

Contenido

1. Objetivos:	4
2. Composición de muestra.....	4
2.1. Número de entrevistas totales	6
2.2. Productividad de entrevistas	8
3. Agenda de trabajo diario	9
3.1. Agenda inicio de trabajo y planificación	9
3.2. Agenda Ibarra – Imbabura	10
3.3. Agenda Tulcán - Carchi	13
3.4. Agenda San Lorenzo - Esmeraldas	16
4. Perfil de las locaciones.....	19
4.1. IBARRA, provincial de Imbabura	19
4.2. TULCÁN, provincia del Carchi	21
4.3. SAN LORENZO, Provincia de Esmeraldas.....	25
5. Análisis de muestra	33
5.1. Modo de vida.....	33
5.1.1. Población Económicamente activa por género.....	33
5.1.2. Actividades económicas por localidad y género	34
5.2. Servicios.....	40
5.2.1. Servicios proporcionados por ONG.	40
5.3. Protección	42
5.3.1. Percepción de seguridad,	42
5.3.2. Acciones que harían los refugiados si se suspende la ayuda	43
5.4. Inventario de Encuestas.....	44
5.4.1. Como está tabulado y numerado.....	44
6. Anexos	45

1. Objetivos:

- Levantar información de una muestra de la población refugiada en el Ecuador, en cuatro localidades.
- Armar una tabla de información por localidad de acuerdo a tres tipos de entrevistas provistas
- Construir una muestra de datos (banco de datos) organizada por los diferentes tipos de entrevistas realizados a los refugiados y los informantes clave de país

2. Composición de muestra

La muestra de la población refugiada tuvo como base mínima planificada una participación de 90 personas por localidad es decir con un total de 270 personas participantes en las tres localidades donde se realizó el levantamiento de información y adicionalmente una cuarta muestra de menor tamaño en la ciudad de Quito de 60 personas la cual fue solicitada una vez que se inició el trabajo.

La selección de las localidades se la realizó en función de la densidad poblacional de refugiados, es decir se visitó las localidades que tienen una mayor población de refugiados en el Ecuador, siendo estas locaciones: Ibarra - Imbabura, Tulcán, San Gabriel - Carchi, San Lorenzo – Esmeraldas y finalmente Quito - Pichincha, localidades donde se realizó una convocatoria a una mayor población considerando el factor del ausentismo, sin embargo el resultado obtenido arrojó una participación mayor a la esperada, lo que ha permitido levantar una muestra mayor a la inicialmente programada.

Cada una de las localidades presenta circunstancias geográficas y culturales muy diferentes, debido a la gran diversidad climática, propia del país, por lo que las poblaciones de refugiados se acoplan o caracterizan de acuerdo a las mismas. Por ejemplo en la provincia de Esmeraldas la gran mayoría de la población es de tipo Afro-Ecuatoriana, consecuentemente la gran mayoría de refugiados que se asientan en esta zona son de similares características físicas.

2.1. Número de entrevistas totales

Para el presente estudio se preparó en cada locación una convocatoria basada en una planeación estimada de entrevistados la cual fue atendida por las organizaciones de asistencia humanitaria que trabajan en el campo.

La convocatoria realizada en todos los casos supero lo requerido facilitando así la obtención de entrevistas y dándonos un margen de estudio para la selección de las mejores entrevistas y consecuentemente la producción resultante es igualmente superior.

Convocado

CONVOCATORIA	IBARRA	TULCAN	SAN LORENZO	QUITO	TOTAL
INDIVIDUALES	30	84	60	24	198
CABEZA FAMILIA	35	51	64	24	174
GRUPOS FOCALES	1	3	3	2	9
TOTAL CONVOCADOS	121	138	127	50	436

Planificado

ENTREVISTAS	IBARRA	TULCAN	SAN LORENZO	QUITO	TOTAL
INDIVIDUALES	30	30	30	20	110
CABEZA FAMILIA	30	30	30	20	110
GRUPOS FOCALES	2	2	2	2	8
TOTAL ENTREVISTAS	62	62	62	42	228
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES	24	24	24	20	92
TOTAL ENTREVISTADOS	84	84	84	60	312

Ejecutado

ENTREVISTAS	IBARRA	TULCAN	SAN LORENZO	QUITO	TOTAL
INDIVIDUALES	34	116	83	25	258
CABEZA FAMILIA	39	35	38	26	138
GRUPOS FOCALES	2	4	3	2	11
TOTAL ENTREVISTAS	75	155	124	53	407
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES	29	77	44	20	170
TOTAL ENTREVISTADOS	102	228	165	71	566

2.2.Productividad de entrevistas

Anexo se encuentra el detalle de entrevistas convocadas y ejecutadas por localidad, de esta manera podemos ver como los refugiados se interesan por participar en este tipo de estudios que se reflejarán posteriormente en los servicios que las organizaciones de asistencia humanitaria puedan proporcionar.

3. Agenda de trabajo diario

En esta sección se presentan las agendas de trabajo establecidas para las visitas que se realizaron a las locaciones.

3.1. Agenda inicio de trabajo y planificación

Fecha	Lugar	Participantes	Tema/actividades	Observaciones
17 de enero 08h30-16h30	HIAS	Fabián, Angela, Fernanda, David	-Revisar los documentos para levantamiento de información e integrarlos a la hoja de Excel donde se levantara la información - Contacto inicial con personal en ciudades	Se revisará y apoyará en estos resultados la propuesta para el informe final del trabajo
19h00-20h00	Hotel Marriot	Andréa - Martin, Todo grupo de campo	Presentación colectiva, Explicación de trabajo, presentación de formularios, presentación de agenda de trabajo, explicación de metodología	Se usaran los formularios escritos para respaldo del trabajo
18 de enero 8h00-16h30	HIAS	Fabián, Angela, grupo de trabajo	Capacitación en cada uno de los 7 formularios, definición de responsables de formulario y ciudad	
19 de enero 8h00-16h30	HIAS	Fabian, Angela, Fernanda,	-Reparto de responsabilidades y organización de visitas, Generación de formularios y preparativos para viaje -Construcción de propuesta de informe a presentar como producto final del trabajo	Se definirá expertos en cada formulario, actividad y ciudad Se construye la propuesta de proyecto de informe final
hh-mm	Video conferencia Por Confirmar	Grupo de trabajo	Se expone a la oficina de Washington el alcance y los resultados que se espera presentar como producto final para su aceptación	Se realizará esta video conferencia si el alcance no se definie localmente
20 de enero 8h00-12h30	HIAS	Grupo de trabajo	Test de levantamiento de información y evaluación de metodología	
12h30-15h00	HIAS	Grupo de trabajo	Ajustes y mejoras al proceso que sean requeridas	

3.2. Agenda Ibarra – Imbabura

21 JANUARY – IBARRA – Friday

Ibarra

Hotel Ajavi Ibarra

Avenida Mariano Acosta 1638

593-6-2955-555

7:45 am – 10:30 am Viaje a Ibarra

Punto de encuentro hotel Marriot

HORA	PRM - DTS	HIAS	MISIÓN SCALABRINIANA
11:00 a.m	Visita a los beneficiarios de Grants – ACNUR Familia Ramírez Punto de encuentro: Oficina ACNUR-Ibarra. Dirección: Luis Toro Moreno 128 y Calixto Miranda Persona de contacto: Ana Paola Rodríguez Teléfono de contacto: 098556761 TODO EL EQUIPO DTS ACOMPAÑA y SE APLICAN FORMATOS CORTOS De entrevista: encargado Darío – Liliana.		
12:30 p.m	Almuerzo - Vegetarianas 2 personas <i>Almuerzo Hotel Ajavi (BPRM, DTS, ACNUR)</i> Jefe de Oficina ACNUR Vito Trani Unidad de Programas ACNUR Francisco Arends Unidad de Protección ACNUR Lorena Isla		
2:00 p.m – 3:30 p.m	Reunión con el Gobernador de Imbabura Nombre: Dr. Luis Dávila Dirección y punto de encuentro: Calle Flores y Bolívar esq. Edif. Gobernación de Imbabura, 1er. Piso Teléfono de contacto: 2950815 (Gobernación) Lugar exacto: Despacho del Gobernador	2:30 p.m 3 personas Responsable: Liliana Entrevistas largas (Ver totales y detalles escritos abajo con rojo)	2:00 p.m–4:00 p.m 38 personas en la Misión Scalabriniana Entre entrevistas completas y cortas (Ver totales y detalles escritos abajo con rojo) Responsables: Ángela, Fabián, Paco y Fernanda
4:00 – 5:30 p.m	Reunión con el Defensor del pueblo y representante de DDHH Nombre: Dr. Marcelo Figueroa y Representante de la oficina de DDHH: Dra. Gabriela Báez Dirección y punto de encuentro: Defensoría del Pueblo Imbabura, Sucre 840 entre Moncayo y Velasco Lugar exacto: Despacho del Defensor del pueblo	4:00 p.m Responsable: Darío 3 personas Entrevistas largas (Ver totales y detalles escritos abajo con rojo)	4:30 – 6:30 p.m Entre entrevistas completas y cortas Responsables: Ángela, Fabián, Paco y Fernanda (Ver totales y detalles escritos abajo con rojo)

	Teléfono de contacto: 2954488 (Defensoría del Pueblo)		
5:30 pm	Reunión Con la Dirección General de Refugiados Nombre: Sr. Abogado Mario Sánchez Dirección y punto de encuentro: Dirección General de Refugiados Ibarra, Luis Villamar y Olmedo, Policía de Migración 2do Piso Persona de contacto: Mario Sánchez Teléfono: 099661358		
TOTAL= 38 personas	Entrevistas Profundas: HIAS : 6 SCALABRINIANA: 5 TOTAL: 11 personas Entrevistas Individuales- cortas: SCALABRINIANA: 27 TOTAL: 27 personas Focuss Group: NO		

22 JANUARY – IBARRA Saturday

	PRM - DTS	Grupo 1 - ACNUR- HIAS	Grupo 2 Mision
11:00 a.m	8:30-11:00 a.m Reunión con el equipo de Pastoral Migratoria, visita a las oficinas y albergue Dirección y punto de encuentro: Barrio Caranqui, Av. Atahualpa 2695. Edificio Pastoral Migrante Persona de contacto: Hna. Johanna Teléfono de contacto: 098523339	8:00 a.m-12:30 25 personas grupo mixto Responsable: Liliana 8 entrevistas completas Responsable: Fernanda 15 entrevistas individuales	8:30 – 12:30 p.m Responsables: Darío y Fabián Entrevistas completas 6 personas (2 cada uno) Responsable: Ángela y Paco (ayuda) Entrevistas cortas 6 personas
12:30 p.m			
2:30 pm	Reunión FEPP y beneficiarios emprendimientos productivos Nombres: Sr. Raúl Navas y Sra. Maribel Chávez (FEPP) Beneficiarios: Sra. Doris Restrepo Sra. Ibeth Rengifo Dirección y punto de encuentro: FEPP, Oviedo y Luis Cabezas	3:30 p.m <i>Responsable: Fernanda y Liliana (ayuda)</i> <i>Grupo focal 15 personas</i>	2:00 – 4:00 p.m <i>Responsable:</i> <i>Responsables: Darío y Fabián</i> <i>Entrevistas completas 2 personas (1 cada uno)</i> <i>Responsable: Ángela</i> <i>Entrevistas cortas 6 personas</i> 16:30-18:30 <i>Responsable: Paco y</i>

	Borja Contacto: FEPP Teléfono: 2956031		<i>ayudante</i> <i>Grupo focal 15</i> <i>personas</i>
TOTAL= 73 personas	Entrevistas Profundas: HIAS : 8 SCALABRINIANA: 8 TOTAL: 16 personas Entrevistas Individuales- cortas: HIAS: 15 SCALABRINIANA: 12 TOTAL: 27 personas Focuss Group: HIAS 15 SCALABRINIANA: 15 TOTAL: 30 personas		

23 JANUARY Sunday

HIAS –

8:00 3 personas entrevista

10:00 3 personas

12:00 3 personas

	PRM - DTS	Grupo 1 - ACNUR- HIAS	Grupo 2 Mision Scalabriniana
		8:00 a.m 3 personas	
		10:00 3 personas	
		12:00 3 personas	

Total Ibarra:

Profundas: 42

Cortas: 57

Focus group: 38

3.3. Agenda Tulcán - Carchi

24 JANUARY – TULCÁN – SAN GABRIEL- EL CHAMIZO Sunday

HOTEL.....POR CONFIRMAR

HORA DE VIAJE DE IBARRA A TULCÁN POR CONFIRMAR

HORA	PRM - DTS	HIAS	MISIÓN SCALABRINIANA
07:30	Traslado a San Gabriel desde Tulcán		
09:00	Concentración ACNUR, HIAS, BPRM, MCS,DTS. Punto de encuentro: Salón de la Ciudad San Gabriel Dirección: Persona de contacto: Ana Paola Rodríguez Fernanda Pozo Teléfono de contacto: 098556761 098810328		
	INSTITUCIONALES	Equipo 1 HIAS-ACNUR	Equipo 2 PASTORAL
09:30		15 Personas Para Entrevistas Individuales (buscar cabezas de familia)	10:00 15 Personas Grupo Focal Comunidad El Chamizo Santa Martha de Cuba, Mariscal Sucre, Guanangicho Sur, Purificación
10:30	Reunión con el Dr. Juan Acosta Alcalde de Gobierno Municipal, equipo técnico de proyectos, 3 directores de los centros educativos de las comunidades de Cristóbal Colon, Colorado y la Esperanza beneficiarios de los Proyectos educativos Lugar: Salón de sesiones de la casa municipal de San Gabriel, Parque Central de San Gabriel Visitas granjas integrales, beneficiarios de microemprendimientos FODEMI Lugar: Comunidades santa Martha de cuba, Purificación Reunión con		
13:00 14:00	ALMUERZO Almuerzo en el restaurante Parrillas El Capuli	ALMUERZO	ALMUERZO
	INSTITUCIONAL	Equipo 1 HIAS-ACNUR	Equipo 2 Pastoral

14:00	Continuación con visita PACI's Lugar: Comunidades de Guanangicho y Mariscal sucre	14:00- 25 Entrevistas Individuales Buscar Cabezas de Familia	6 Entrevistas H.H. Cabeza de Familia TULCÁN <u>Dirección y punto de encuentro:</u> Calla 10 de Agosto y Olmedo Arquidocésis de Tulcán.
16:30	Reunión con Agencia socia FEPP coordinador Ing Edison Marcial en la Ciudad de San Gabriel lugar oficinas FEPP, Parque Central de San Gabriel	15:00 -Grupo Focal 15 personas <u>Dirección y punto de encuentro:</u> Salón de la Ciudad San Gabriel <u>Persona de contacto</u> <u>Rosita Recalde.</u> <u>Teléfono de contacto:</u> <u>095695969</u>	<u>Persona de contacto:</u> Fernanda Pozo <u>Teléfono de contacto:</u> <u>098810328</u>
17.30	Traslado hacia Tulcán		
17:00	TRASLADO A TULCÁN		
TOTAL	Entrevistas Profundas: 6 A 8 Entrevistas Individuales- cortas: 15 Focuss Group: 30 personas		

25 JANUARY – TULCÁN-EL CHAMIZO

	INSTITUCIONAL PRM – DTS. HIAS.-CRS	Grupo 1 - ACNUR- HIAS	Grupo 2 Pastoral
07:30	OFICINAS HIAS <u>Dirección:</u> <u>Persona de contacto:</u> <u>Teléfono de contacto:</u>	7:30 a.m a 12:15 12 Personas Entrevistas Cabeza de Familia. OFICINAS HIAS Calle Chimborazo 5067 y Sucre Persona de Contacto Oscar Villareal Teléfono	8:00 a 12.00 9 Personas Entrevistas Profundas OFICINAS ARQUIDIOCÉSIS DE TULCÁN Calle 10 de Agosto y Olmedo
09:00	Reunión con Presidentes de Juntas Parroquiales de El Chical y El Carmelo Lugar: Salón de reuniones de, cooperación internacional, Sucre y aya cucho, Edificio IESS 5to piso.		
10.00	Entrevista P. Miguel Castro, sobre comedor comunitario El Chical en coordinación Misión Scalabriniana y HIAS. En el salón de reuniones de cooperación internacional edificio IESS 5to piso.		
11:00	Entrevista con directoras de centros educativos Amador Saa, Gran Colombia y Luis Dávila, Lugar: salón de reuniones de cooperación		

12:00	internacional edificio IESS 5to piso Visita a centros educativos beneficiarios de los proyectos educativos en apoyo con el gobierno municipal de Tulcán.		
12:30 p.m	ALMUERZO		
	INSTITUCIONAL	Equipo 1 HIAS-ACNUR	Equipo 2 PASTORAL
2:15 pm 15:00		25 Personas Entrevistas Individuales 15 Personas Grupo Focal.	25 Personas Grupo Focal
TOTAL	Entrevistas Profundas: 0 Entrevistas Individuales- cortas: 25 Focuss Group: 40		

26 JANUARY TULCÁN.

Hias

	PRM – DTS	Grupo 1 - ACNUR- HIAS	Grupo 2 Pastoral
08:00		8:00 a.m 12 Personas Entrevistas HH. Cabeza de Familia.	
13:30	ALMUERZO		
14:30		6 Personas Entrevistas HH cabeza de Familia	

Total Día
Profundas: 18
Cortas: 0
Focuss group 0

Total Tulcán
Profundas: 33
Cortas: 40
Focuss group: 55

3.4. Agenda San Lorenzo - Esmeraldas

27 JANUARY

HOTEL TUNDALOMA A 15' DE SAN LORENZO
HORA DE VIAJE DE TULCAN POR CONFIRMAR

HORA	PRM - DTS	HIAS	MISIÓN SCALABRINIANA
07:30	Traslado a San Lorenzo		
15:30	Concentración HAIS Punto de encuentro: Oficina de Hias Dirección: Persona de contacto: Marcia Teléfono de contacto: 088331503		
	INSTITUCIONALES	Equipo 1 HIAS-ACNUR	Equipo 2 RET-OIM-CRS
16:00 a 17 h30		25 Personas Para Entrevistas Individuales (posibles cabezas de familia) Lugar: Mater Luther King 3 Entrevistas Cabezas de Familia (oficinas HIAS)	16:00 Entrevistas Individuales 30 personas 16:00 a 17:00 Grupo Focal 15 personas 17:00 a 18:00 Grupo Focal 15 personas IGLESIA CENTRAL TRES AULAS DIFERENTES
TOTAL	Entrevistas Profundas: 3 Entrevistas Individuales- cortas: 55 (puede variar si hay cabezas de familia) Focuss Group: 30 personas		

NOTA: No hay entrevistas Institucionales

28 – JANUARY SAN LORENZO

	INSTITUCIONAL ACNUR-OIM - HIAS	Grupo 1 - ACNUR- HIAS	Grupo 2 RET-OIM-CRS
	08H00 a 13h00: Alcaldía, Centro Martín Luther King, Visita a un proyecto de ACNUR Logística: coordinación directa desde HIAS-ACNUR con equipo evaluador	08:00 A 10: 00 GRUPO FOCAL (OFICINAS HIAS) 15 PERSONAS 08:00 A 09:30 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 3 personas	08:00 a 09:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas 09:00 a 10:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas

	<p>14h30: reunión con equipo técnico de OIM Lugar: OIM (Calle Camilo Ponce a lado de la empresa eléctrica).</p> <p>16h00: visita iniciativa RET sobre medios de vida en San Lorenzo Lugar de salida: Oficina RET (Calle Camilo Ponce junto a OIM) Traslado en vehículo de RET</p> <p>17h30: Llegada a Hotel El Pedregal</p>	<p>09h30 a 11h00 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 3 personas</p> <p>11:00 a 12:30 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 3 personas</p> <p>12:00 a 15:00 receso</p> <p>15:00 a 16:30 entrevistas a PROFUNDIDAD 3 PERSONAS</p>	<p>10:00 a 11:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p> <p>11:00 a 12:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p> <p>14:00 a 15:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p> <p>15:00 a 16:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p> <p>16:00 a 17:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p> <p>17:00 a 18:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p>
TOTAL	<p>Entrevistas Profundas: 36 Entrevistas Individuales- cortas: 0 Focuss Group: 15</p>		

29 JANUARY SAN LORENZO.

	INSTITUCIONAL	Grupo 1 - ACNUR- HIAS	Grupo 2 RET-OIM-CRS
	<p>9h00: Reunión con equipo técnico de CRS Lugar: Oficinas de CRS (Calle 10 de Agosto y 26 de Agosto - Casa Parroquial) Frente a la empresa de transporte TRANSESMERALDAS.</p> <p>10h30: Reunión con equipo técnico de RET Lugar: Oficinas de RET (Calle Camilo Ponce junto a la empresa eléctrica).</p> <p>14h30: Visita a Proyecto</p>		<p>08H00 A 09H00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p> <p>09:00 a 10:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p> <p>10:00 a 11:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas</p> <p>11:00 a 12:00 entrevista a</p>

	de OIM Lugar de salida: Oficinas de OIM (junto a oficinas de RET).		PROFUNDIDAD 3personas 14:00 a 15:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas 15:00 a 16:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas 16:00 a 17:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas 17:00 a 18:00 entrevista a PROFUNDIDAD 3personas
--	---	--	--

Total Día
Profundas: 24
Cortas: 0
Focuss group 0

Total San Lorenzo
Profundas: 66
Cortas: 55
Focuss group: 45

4. Perfil de las locaciones

4.1. IBARRA, provincial de Imbabura

ANTECEDENTES HISTORICOS

Ibarra (nombre completo: Villa de San Miguel de Ibarra), es una ciudad ubicada en la región andina al norte del Ecuador. Conocida históricamente como "La ciudad blanca" por sus fachadas y por los asentamientos de españoles en la villa. También es muy común la frase "ciudad a la que siempre se vuelve" por su fantástica naturaleza, clima veraniego y amabilidad de sus habitantes.

Es muy visitada por los turistas nacionales y extranjeros como sitio de descanso, paisajismo, cultura e historia. Es una ciudad cultural en donde predomina el arte, la escritura y la historia; además existe una gran producción turística y hotelera ofrecida para toda la zona. Ibarra, es la capital de la provincia de Imbabura (Ecuador) y es el centro de desarrollo económico, educativo y científico de la zona norte del Ecuador. La ciudad se encuentra edificada a las faldas del volcán que lleva el mismo nombre de la provincia.

Fue fundada por el español Cristóbal de Troya, el 28 de septiembre de 1606. Por su ubicación geográfica se la nombró sede administrativa de la región 1 conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura.

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA

Según el último censo del Ecuador realizado por el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo) en el 2001, Ibarra cuenta con una población total de 153.622 habitantes.

Sector	N° de Habitantes	Porcentaje
Rural	44.956	29.26%
Urbano	108.666	70.74%

La posición geográfica de Ibarra es en la zona norte de Ecuador. Se ubica a 115 km al noreste de Quito y 125 km al sur de Tulcán. Su clima es Templado seco. Su temperatura media es de aproximadamente 16° Celsius.

- Altitud: 2.192 metros.
- Latitud: 00° 21' N
- Longitud: 078° 07' O

La economía de Ibarra está basada en el turismo, debido a que cuenta con una historia que viene desde la época de los Incas, e incluso antes, cuando los Quitus y Caranquis dominaban, pasando por la dominación española y posteriormente los vestigios de la lucha por la libertad. Todos éstos hechos tienen testigos materiales que son atractivos turísticos potenciales, y no sólo eso, Ibarra también goza de paisajes exuberantes y al ser multicultural y multirracial, un simple vistazo para tomar un tradicional helado de paila o pan de leche conforman una experiencia muy agradable. Todo esto sumado con los servicios, como la gran variedad de infraestructura hotelera, la convierten también en un lugar atractivo para alojarse dentro de la provincia.

REFUGIADOS EN IBARRA

La crisis humanitaria desatada en Colombia ha obligado a muchas personas a salir de su país de origen en búsqueda de ayuda y seguridad. Según datos proporcionados por la Diócesis de Ibarra, hasta octubre del 2010 han solicitado asilo 280 familias colombianas (alrededor de 1.400 personas) y 150 familias han obtenido el estatuto de refugiado.

El aumento de casos registrado en la ciudad de Ibarra en los últimos meses ha generado una intervención más activa por parte del ACNUR y de la Diócesis Apostólica, organismos que trabajan conjuntamente para asegurar que el derecho de

protección internacional para los refugiados sea respetado y además brindar asistencia emergente como un aporte humanitario.

El Convenio Tripartito firmado entre el ACNUR, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Diócesis Apostólica de Ibarra (agencia ejecutora de los proyectos de ACNUR en las provincias fronterizas) contiene varios proyectos, que han empezado a ejecutarse, destinados a favorecer la condición de vida de los refugiados existentes en las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas. El programa está respaldado con equipos profesionales de abogados, trabajadoras sociales, técnicos en diseño y planificación de proyectos y técnicos logísticos

4.2.TULCÁN, provincia del Carchi

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Tulcán, capital de la provincia del Carchi se encuentra ubicada en los Andes Septentrionales del Ecuador en la frontera con Colombia, a 00° 44' de latitud norte y 77° 43' de longitud occidental, a una altura de 2.955 [msnm](#), constituyéndose en la capital de provincia más alta del Ecuador, manteniendo un clima de frío andino.

Tulcán también es la ciudad más septentrional del país, por ello es también conocida como "Centinela norteña".

Está a 7 km de la frontera colombiana; es decir, del puente internacional de [Rumichaca](#), compartido por los dos países.

Su población es de 82.734 habitantes.

HISTORIA

Su situación geográfica y las características topográficas convierten a la ciudad en una atalaya o centinela, razón por la cual ha sido tenida como una plaza fuerte. Numerosas guerras y revoluciones sangrientas han tenido como escenario a esta ciudad, especialmente en la primera etapa de la vida republicana, debido a las campañas del General Flores. Varios refugiados políticos han pasado por ella; entre ellos cabe citar a nuestro escritor Juan Montalvo. El congreso de 1880 elevó a Tulcán a la categoría de capital de provincia y el decreto ejecutivo fue sancionado el 19 de noviembre de ese año.

Federico Gonzáles Suárez escribe en su historia del Ecuador: "Con el apellido de Quillasingas designaban los incas a todas las tribus que moraban en la provincia que actualmente llamamos nosotros del Carchi. Huayna-Cápac llegó hasta el Angasmayo y no pasó de allí; sin embargo, el nombre de Quillasingas fue el calificativo general con que los incas designaron a todas las tribus indígenas que vivían desde el Chota hasta el valle de Atris, donde después se fundó la ciudad de Pasto". La palabra Quillasinga es quichua y designa a quienes llevan como adorno una luna de metal en la nariz. Esta costumbre la tenía los varones de estas antiguas tribus. El nombre de PASTOS, dice el mismo historiador, es castellano y fue puesto por los conquistadores a quienes habitaron esta provincia "cuyos campos extensos y cuyos prados vestidos de hierba fresca reconocidos como muy a propósito para la industria de la ganadería, y, por eso la llamaron provincia de los Pastos". Según estudios antropológicos, los carchenses provienen de cuatro civilizaciones o culturas: La de los Cayapas de Esmeraldas; la de los Pastos y Quillasingas procedentes del norte y la de los Caribes de la Amazonía. Los arqueólogos han descubierto objetos especialmente de cerámica que denotan la existencia de una cultura preincásica relativamente avanzada.

Rasgos culturales de Tulcán

En su gran mayoría, el cantón Tulcán está constituido por población blanco-mestiza, asentados en la zona urbana y cabeceras parroquiales. También es significativo el grupo indo-mestizo que se encuentra asentado principalmente en las zonas rurales de las parroquias Maldonado, Chical y Tobar Donoso y que mantiene rasgos culturales indígenas. Existe un grupo étnico reducido en número de la cultura Awá-Coayquer que habita al occidente de la Provincia en la zona baja y ocupa en parte territorio del Cantón; también existe una colonia afro-ecuatoriana que habita en la parroquia Tobar Donoso.

División Política

En la zona urbana se encuentran las parroquias: González Suárez, Tulcán y Julio Andrade. Aunque su área urbana es pequeña, está densamente habitada, en un 47 por ciento de población cantonal.

Las parroquias rurales del cantón Tulcán son:

- El Carmelo (Pun),

- Maldonado,
- Pioter,
- Tobar Donoso,
- Tufiño,
- Urbina ,
- Santa Martha de Cuba, y Chical.

PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DROGAS EN LOS PAÍSES ANDINOS.

SITUACION SOCIO-ECONOMICA Y DEMOGRAFICA

Tulcán comparte una frontera porosa con Colombia y es un importante punto de tránsito de drogas ilícitas y químicos. En la frontera norte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista y de narcóticos con base en Colombia, ha extendido su influencia.

Entender esta situación de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador es permiternos ver la conflictividad que acontece y tiene sus repercusiones más dramáticas en todo el cordón fronterizo.

La región fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia y con mayor intensidad en los últimos años con la implementación del Plan Colombia, lo cual ha traído graves consecuencias en términos de migraciones y derechos humanos. En la región ha existido una histórica injusticia social, concentración de poder y de riqueza en ciertos sectores, violencia generalizada y, para el caso de la frontera colombiana, está la presencia de actores armados; como consecuencia de ello, se ha presentado una degradación que se expresa en la violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, en una violencia estatal que desconoce los derechos de las comunidades afectadas -especialmente etnias y afro descendientes-, y en éstas una falta de identidad y temor.

En lo referente a frontera, la corrupción ha aumentado tanto dentro del contexto político como en el administrativo; es evidente que hay un olvido de los gobiernos de la frontera y una

falta de inversión social, que viene a incrementar la crisis social, política cultural y económica que los dos países afrontan. Cabe recalcar que el recorte presupuestal para el área social ha sido permanente durante los últimos años, lo que ha demostrado el poco interés de los gobiernos para resolver los problemas que subsisten en el país, especialmente en la zona fronteriza.

El impacto de las políticas del Plan Colombia como la militarización de la vida cotidiana y las fumigaciones ahora en Nariño y Putumayo, han influido para que se presenten con mayor intensidad fenómenos sociales como el desplazamiento forzado, las migraciones, una violencia generalizada, con una economía de narcotráfico, cultivos de uso ilícito que han desplazado la agricultura tradicional generando problemas de seguridad alimentaria, mendicidad.

En el último año el conflicto en Colombia ha tomado mayor fuerza en las poblaciones de las Diócesis de Frontera, notándose con mayor intensidad la incursión de los grupos armados en los distintos municipios o comunidades de las Diócesis del lado

colombiano, la presencia de los grupos armados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desencadenan una situación de incertidumbre en la población civil. Derechos Reservados PADH - UASB Programa Andino de Derechos Humanos - Universidad Andina Simón Bolívar Revista

Esto ha contribuido en gran manera para que la situación que enfrenta la población de Tulcán y sus zonas cercanas en cuanto a la afluencia de la movilización y desplazamiento de refugiados, tenga en un porcentaje alto la explicación de las condiciones actuales en esta ciudad no sean buena ni para propios, peor aún para los refugiados.

Estas situaciones descritas han provocado que desplazados y refugiados, busquen mejores alternativas de vida en otros sitios de Colombia y en Ecuador; sin embargo, al momento de llegada al país vecino, a pesar de la cantidad de leyes, acuerdos internacionales y documentos oficiales que tiene que ver con status y derechos de los refugiados, hay varios casos en que la letra de la ley no corresponde con la realidad que viven. En algunos casos, los solicitantes colombianos son forzados, simplemente para sobrevivir, a eludir o ignorar los límites puestos por las leyes ecuatorianas, en otros casos el lenguaje de la ley deja bastante espacio para interpretación por parte del personal del gobierno o de parte del ACNUR, se enfrentan a una situación tan complicada como la de Colombia; finalmente, hay casos en que los responsables para la ejecución de la ley como la Policía Nacional o la Policía de Migración abusan de su autoridad o por falta de conocimiento, por el rencor, o por la estigmatización (“si es colombiano, debe ser guerrillero, paramilitar o narcotraficante”).

Además otras instituciones también han tenido que lidiar con este particular evento, que además de enfrentar condiciones diferentes de trabajo, tienen que asumir una actitud acorde a la situación, es decir que aunque la experiencia de trabajo lo hayan tenido con refugiados

EDUCACION Y VIOLENCIA

Aproximadamente el 72% de desplazados son niños y mujeres, los cuales buscan refugio en varios países de Latinoamérica, Europa y otros lugares. El destino más frecuente es Ecuador.

Cuando los colombianos se ven obligados a huir de su tierra, existe tan solo una preocupación: dejar el lugar lo más pronto. Por lo tanto, recuerdos, posesiones o documentos, son olvidados la mayoría de las veces. Así, al llegar al Ecuador, la identificación se convierte en el primer paso para que los solicitantes de asilo y refugiados reconocidos inicien el proceso de inserción local.

De manera que esta instancia de el fenómeno migratorio en calidad de refugio, afecta en un gran porcentaje a la parte más vulnerable de todo esta situación, en este caso son las niñas y niños de los refugiados, poniendo en tela una consecuencia y preocupación, esta es la educación de la niñez comprendida en población en edades desde de los 6 a los 16 años.

Esta población está siempre en busca de la educación, ocasionando la puja por cupos en colegios y escuelas de la localidad con los mismos lugareños, se presentan entonces situaciones de discriminación e incluso xenofobia. Sin embargo la población a estado acostumbrada a la presencia de inmigrantes de Colombia desde hace mucho

tiempo atrás, pero ahora el problema es la gran cantidad de demanda por la educación.

La gran mayoría de los refugiados que buscan residir en el Carchi, lo hacen en las zonas agrícolas, pues esa mayoría desarrollaban esta misma actividad en su lugar de origen, pero es precisamente en estas zonas agrícolas rurales que la educación posee deficiencias en cuanto a profesores o planteles que puedan abarcar la demanda producida por el fenómeno migratorio en calidad de refugio. Los Niños Refugiados: Directrices sobre protección y Cuidado, Ginebra 1994.

4.3.SAN LORENZO, Provincia de Esmeraldas

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

San Lorenzo fue fundado entre el 1735 – 1739. El Cantón San Lorenzo está ubicado en la frontera norte de la Provincia de Esmeraldas, al norte limita con la República de Colombia, hacia el sur con el Cantón Eloy Alfaro, al este con las Provincias del Carchi e Imbabura y hacia el oeste con el Océano Pacífico

El cantón San Lorenzo cubre un territorio aproximado de 305,310 Hás; y, su división política esta conformada por una cabecera cantonal y de 12 parroquias rurales, así: Ancón de Sardinias, **San Javier, Tululbí, Mataje, Tambillo, Calderón, Santa Rita, Urbina, Alto tambo, Cinco de Junio, Concepción y Carondelet.**

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA.

La **población** total del cantón San Lorenzo, según el censo del año 2001 indica que el cantón tiene alrededor de 28,180 habitantes; siendo la población. urbana 14.600

Hab. y 13.580 Hab. la población Rural. Hoy en día San Lorenzo cuenta con aproximadamente 42.000 habitantes, lo que determina una significativa tasa de crecimiento; además, esta población se ve incrementada año a año por el proceso migratorio fronterizo. Indudablemente, en la actualidad, está demostrado un aumento demográfico y de igual manera, se calcula que un 35% de los pobladores actuales no son originarios del cantón.

Por razones del conflicto bélico en Colombia, un considerable flujo migratorio ha encontrado asilo en esta hospitalaria región del Pailón. Es importante resaltar el **carácter pluricultural, multiétnico y multilingüístico** del cantón, en el se asientan las comunidades ancestrales afroecuatorianas que son las de mayor presencia (70%), **Chachis, Awá y Éperas**, y una importante presencia de la población **mestiza**. San Lorenzo es un cantón multilingüístico, es así como; las comunidades afroecuatorianas y colonos hablan el castellano; Los Awá el Awapit que pertenece a la familia lingüística chibcha, forma parte del dialecto Maya de los Sindaguas, emparentada con el chapalaa (idioma de la nacionalidad chachi), y con el Tsa fiqui (idioma de la nacionalidad Tsa chila). Los Épera hablan el Sia Pedee que significa “voz de caña brava”, y el castellano como segunda lengua, aproximadamente el 50% de la población es bilingüe funcional. Los Chachis tienen como lengua primitiva al Chá palaa, perteneciente a la familia lingüística Chibcha.

El registro ampliado que el gobierno del Ecuador llevó a cabo para regularizar la situación de la población en situación de refugio en el país durante el 2009, reconoció a 10.603 ciudadanos/as colombianos/as como refugiados/as en la provincia de Esmeraldas (incluye San Lorenzo), de esta población aproximadamente el 15% son menores de 18 años de edad¹. Si bien no toda la población reside allí se prevé que el total del cantón tiene no menos de un 35-40% de inmigrantes y/o refugiados sobretodo de nacionalidad colombiana.

Para ubicarnos en el contexto socio-económico de Esmeraldas, es importante conocer que San Lorenzo tiene un crítico índice de pobreza de 83%². 35.3% de la población es desnutrida y 89% de la población tiene déficit de servicios residenciales (carece de agua por sistema de red pública, no cuenta con sistema de eliminación de aguas servidas o no tiene luz) y la mortalidad infantil llega a un alarmante 32.1%, la más alta de toda la provincia de Esmeraldas.

El 45% del total de la población es menor de 18 años y casi el 60% es población afro descendiente³, y de un total de 18.718 personas en edad de trabajar, sólo trabajan 9.688, lo que determina que el 50% de la población está fuera del mercado laboral y básicamente subsiste o vive del trabajo informal, muchas veces ocasional.

Todas estas cifras son el reflejo básicamente de un contexto alarmante de abandono y marginalidad, más adelante se tratará de manera individual el tema de educación.

PERCEPCIONES SOBRE LA SITUACION DE REFUGIO

La poca relevancia que se le asigna a Esmeraldas en el problema de refugio de la población colombiana quizás se deba al hecho de la histórica presencia colombiana en

¹ Estadísticas de refugio al tercer trimestre del 2010, Dirección de Refugio, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

² Mirada Territorial, Diálogo Provincial sobre Educación en Esmeraldas – Contrato Social por la Educación, 2007

³ Niñez Esmeraldeña, retrato de la diversidad – Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) con apoyo de UNICEF, enero 2009

la provincia de Esmeraldas; los lazos familiares, comerciales, no son resultado de un acercamiento dado por la convivencia, sino que tiene raíces más profundas que se ubican en el origen mismo de la población. La presencia de los colombianos aquí no tiene ninguna novedad, la novedad ahora es la razón por la cual están llegando, antes venían para conocer, para visitar, para comerciar; ahora vemos que la gran mayoría viene huyendo de la situación de conflicto, de violencia generalizada que hay en Colombia y llegan a Ecuador como la última alternativa para salvar la vida de ellos y de la familia” dice una funcionaria de la Pastoral de Movilidad.

Esta histórica presencia de población colombiana en la provincia de Esmeraldas y fundamentalmente en el Cantón San Lorenzo, determina la existencia de diferentes condiciones para la población en situación de refugio, tanto en sus posibilidades de integración a la población local, cuanto en el acceso al ejercicio de derechos como la educación y la salud etc.

Un primer elemento es que la mayor parte de la población que llega a Esmeraldas huyendo del conflicto colombiano es afro descendiente y por tanto comparte con la población local este elemento de identidad cultural, que le hace no solo mimetizarse sino integrarse más fácilmente, sin tener que enfrentar las discriminaciones étnicas presentes en otras ciudades.

Un segundo elemento es que, el abandono que ha sufrido la provincia por parte de los organismos del Estado y la tradicional ausencia del Estado civil de derechos, permite una suerte de “desinstitucionalización” que les permite vivir más fácilmente sin regularizarse; ya en el 2004 cuando se realizó el “Taller para la construcción del Programa Global en la Frontera Norte”¹ los actores locales reconocían esta realidad “parte de la población de la provincia está constituida por personas que nunca se preocuparon por registrarse en uno de los dos países; en nuestra provincia hay miles de personas que no se sabe si son colombianos o ecuatorianos, nunca se interesaron por ese tema. “En Esmeraldas hay colombianos que tienen años viviendo en la ciudad, tienen 4 o 5 hijos que son ecuatorianos, pero ellos nunca legalizaron su situación”.

El tercer elemento es que las condiciones de vida de la población local, fundamentalmente de los sectores empobrecidos de la sociedad, distan muy poco de las condiciones que enfrenta la población colombiana en situación de refugio que llega al país; lo cual hace que también las diferencias socio económicas desaparezcan y se vivan procesos mayores de solidaridad. (En esta provincia se cumple el adagio popular: donde comen 10 comen veinte).

Todos estos elementos permiten que la lectura que hace la población sobre la presencia de los refugiados es diferente a la que se realiza en otras ciudades del país “no es que vienen a quitarnos el dinero, no es que vienen porque acá van a estar mejor, lo que pasa es que Colombia está totalmente en conflicto y la gente atemorizada, la gente sale, no porque le da la gana, sino porque tiene que salir para salvar su vida, en general es gente buena.” Opinión generalizada de la población San Lorenzana.

De esta forma los colombianos que llegan a Esmeraldas si bien no sufren los efectos de la discriminación racial o cultural, presentes en otras regiones del país, se ven abocados a los mismos problemas de subsistencia, inseguridad, violencia urbana, carencia de presencia del estado. y falta de acceso a servicios públicos básicos como agua, luz, alcantarillado, que enfrenta la población de la provincia. En estas condiciones, la hospitalidad de las comunidades receptoras, tiene un límite por sus propias condiciones de pobreza extrema: “Sí esta zona del Ecuador carece de servicios

básicos y no cuenta con posibilidades para satisfacer las necesidades de la población local, menos puede atender a la gente que llega en circunstancias de emergencia a la provincia”, comentaba un alto funcionario público.

Hasta hace 2-3 años sólo un 7% de refugiados/as refería problemas de discriminación y rechazo de la población local; incluso hay un 7% que plantea que sus dificultades tienen que ver más con las circunstancias en que se dio su éxodo. La ayuda humanitaria que brindan varios organismos, ha despertado sentimientos de rechazo que motivan la xenofobia pues la población local, con igual enormes necesidades, evidencia que la ayuda llega sólo para los/las refugiados/as, y no para la población local que enfrenta las mismas circunstancias de extrema pobreza y exclusión. En este contexto está pendiente la tarea de comprender que la situación de refugio en sí misma es una emergencia que demanda atención urgente pues las personas han dejado todo atrás y llegan sin nada.

EDUCACIÓN

El nivel de escolaridad, es decir el número de años de estudio promedio aprobados de la población de San Lorenzo es de 5.1 años. Sólo el 11.8% de la población ha terminado la secundaria según el censo del 2001, y bastante más de 7.000 adolescentes trabajan y no estudian⁴.

Sin embargo, el acceso a la educación, se ve limitado sencillamente por la falta de planteles educativos para la población en general. La falta de papeles es un inconveniente, pero se observa un compromiso institucional por ayudar al estudiante para solucionar el problema y nivelarse según su nivel de conocimientos si las plazas están disponibles.

Los mayores obstáculos para el acceso al sistema educativo son: por un lado, las propias condiciones económicas de la familia, que en muchos casos se ven obligadas a dejar de lado la educación por garantizar la sobrevivencia de la familia; por otro, las características socio culturales de la población en situación de refugio que llega a la zona, pues se trata de campesinos o padres con bajos niveles de educación que no valoran, ni priorizan la formación de sus hijos.

Pese a la acogida que brinda los planteles educativos, hay un alto índice de deserción escolar, sobre todo en San Lorenzo, deserción vinculada al carácter temporal del trabajo en las palmicultoras de la zona, lo que determina que los niños no permanezcan mucho tiempo en un mismo lugar.

En los planteles educativos de Esmeraldas y San Lorenzo las exigencias económicas que deben enfrentar los padres y madres de familia son menores que las registradas en otras ciudades del país; en general los maestros y maestras son más conscientes de la situación socioeconómica de los hogares y responden a esta realidad, con un nivel de flexibilidad y creatividad frente a las carencias, para facilitar el acceso a la educación.

Este escenario óptimo para la acogida, se ve ensombrecido por las condiciones mismas en que se debate la educación, en una provincia que registra un índice de desarrollo educativo 8 puntos por debajo del que se registra a nivel nacional, donde el analfabetismo funcional alcanza el 29.4% de los adultos y; apenas el 56% de la

⁴ Niñez Esmeraldeña, retrato de la diversidad – Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) con apoyo de UNICEF, enero 2009

población tiene primaria completa y un 17.9% secundaria completa. Del total de establecimientos educativos fiscales primarios que funcionan en el sector rural de la provincia el 43% son unidocentes. Porcentajes más altos de escuelas unidocentes se registran solamente en las provincias de Manabí en la Costa, Loja y Bolívar en la Sierra y todas las provincias de la Región Oriental.

Pero aun dentro de la provincia hay diferencias notables, es evidente que el Cantón Esmeraldas se encuentra en mejores condiciones que el resto de cantones de la provincia. San Lorenzo, en una de las provincias en peores condiciones de vida, en abandono por parte del estado y pobreza.

El analfabetismo funcional en San Lorenzo es del 37%, de los cuales 26.6% corresponden a la población urbana y 49.4% a la zona rural, lo que significa que 1 de cada 2 personas mayores de 15 años que viven en la zona rural de San Lorenzo no puede entender lo que leen, o no pueden dar a entender lo que escriben, o no pueden realizar operaciones matemáticas elementales (2).

En los últimos años, San Lorenzo ha visto duplicarse su población, no solo por la presencia de la población colombiana desplazada por el conflicto armado, sino por la presencia de las empresas palmicultoras que llegaron a este cantón hace aproximadamente 10 años y atraen mano de obra de otras zonas y provincias del país especialmente de Quinindé, Santo Domingo y Manabí.

Pese a los recursos que ha recibido el cantón por estas industrias, la situación de servicios básicos e infraestructura continúa siendo deficiente y en algunos sectores inexistente. El énfasis de la inversión está en la “defensa y seguridad” entendidas como instalaciones militares y policiales. Claudio Zenón párroco de San Lorenzo dice: “Somos una población que está en la frontera, y por el mismo hecho de estar en frontera somos un pueblo abandonado, aquí se está invirtiendo más de tres millones de dólares para un muelle grande, enorme, para recibir barcos, pero no hay 600 mil dólares para adoquinar cuatro calles, dónde hay una población de 20, 25 mil personas”.

Dentro de la educación se ha realizado esfuerzos para dotar de infraestructura a los planteles educativos. Sin embargo, hay todavía muchas cosas que hacer: algunas necesidades pequeñas pero indispensables (como las 30 bancas que requiere una escuela o la batería sanitaria que solicita otra), no son consideradas por los organismos nacionales e internacionales de apoyo, ni por el estado; otras obras como la construcción de nuevos establecimientos tampoco son consideradas porque demandan mucha inversión.

Pero el problema fundamental de San Lorenzo además de la infraestructura son los maestros. Hay escuelas que siendo fiscales no cuentan con maestros pagados por el fisco, sino que reciben una bonificación de 80 dólares que paga la municipalidad; otros trabajan con una bonificación que reciben de las empresas palmicultoras, y que varían entre 40 y 120 dólares. Estas cantidades no son comparables siquiera con el salario mínimo legal del Ecuador USD 265 dólares.

Pese a la sobrepoblación estudiantil que tienen algunos maestros y maestras se registran pocos casos de discriminación o negación de matrícula, con lo cual podemos decir que el ingreso de los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo es accesible, y es una de las mayores preocupaciones de los docentes “que todos tengan acceso” pero no pueden asegurar una educación de calidad.

Hay muchos factores que impiden que San Lorenzo ofrezca a sus estudiantes una educación de calidad.

Entre ellos:

El carácter unidocente de la mayor parte de planteles educativos que funcionan en el área rural y que no cuentan con apoyos metodológicos que orienten el trabajo en el aula, algunos maestros y maestras con creatividad tratan de suplir las deficiencias pero son experiencias individuales y aisladas.

Estuardo Quiñónez de la escuela “Mi patria” de Mataje afirma “Si se quiere ofrecer una educación de calidad por lo menos necesitaría un profesor por aula pero nuestra preocupación y la de los padres de familia es que estamos brindando una educación obsoleta porque tenemos un profesor para dos y tres grados y eso dificulta el aprendizaje”.

La presencia de un gran número de maestros bonificados que responden a diversas directrices, impiden los procesos de planificación integral y la implementación de sistemas de control. Esta inestabilidad conlleva al permanente cambio de la docencia dentro de los planteles educativos.

El carácter de maestros bonificados les limita también en el acceso a programas de capacitación y cuando acceden a ellos, éstos no les reportan beneficios en el reconocimiento de su desempeño laboral (los maestros y maestras fiscales tienen como aliciente de la capacitación el ascenso de categoría) los maestros bonificados no; tomando en cuenta además que las capacitaciones contemplan temáticas y se organizan más en función de criterios de los agentes externos y de las instituciones promotoras antes que responder a las demandas de la docencia.

Por otro lado su condición de frontera y la cercanía de los actores armados del conflicto colombiano determina la existencia de riesgos e inseguridades que limitan el ingreso de maestros calificados a determinados sectores de la zona rural. Los profesores escolares en estas áreas, en algunos casos, son personas no calificadas para la docencia pero que hacen su mayor esfuerzo por cumplir la misión.

Algunos maestros han logrado que sus partidas sean reubicadas en planteles de la ciudad lo que ha significado el cierre de escuelas ubicadas en el cordón fronterizo, entre ellas una escuela de Alto Tambo que lleva cinco años cerrada, y la del Pan que lleva dos años; según las autoridades educativas de la Red San Lorenzo algunos de los niños se encuentran estudiando en las escuelas de la ciudad, lo que ha significado el abandono de las tierras de cultivo por parte de la comunidad, que ahora quiere regresar.

Respecto a esta ausencia de los maestros dicen los y las docentes: “Muchas veces se crea la escuela, se pone el profesor y él tiene que vérselas con todo un problema; no solo es el maestro es: conserje, electricista, plomero y director y además tiene que enfrentar solo los problemas de seguridad ¿dónde están los militares para apoyarle? No hay. Por ejemplo el campamento que hicieron, más bien dicho el destacamento militar de la Armada Nacional, está en Mataje, pero lo que corresponde a la zona norte, que está en el lugar donde inician los hitos, en Piedra Sellada, por ejemplo, no hay nada, allá no hay nada, si hacen sus recorridos por ahí son esporádicos, en esas condiciones ¿qué seguridad va a haber? Si ellos aparecen por ahí más peligro causan, porque llegan asustan y se van; entonces si existiera prácticamente una seguridad permanente, habría respaldo, la gente estaría más organizada, el maestro podría trabajar pero no existe respaldo, ninguna garantía, entonces la gente tiene que actuar como le dicta su instinto”.

² Mirada Territorial, Diálogo Provincial sobre Educación en Esmeraldas – Contrato Social por la Educación, 2007

También son límites para la calidad las condiciones socioeconómicas y culturales de los padres de familia, que impide a los estudiantes contar con los materiales mínimos para el aprendizaje y el apoyo para reforzar el trabajo del aula; dice una maestra: "Uno trabaja con lo que hay en la zona, pero siempre se necesita material de apoyo para que el niño aprenda mejor, practique en la casa y ese material no tenemos, solo contamos con los recursos que nos ofrece el medio y por importante que sea siempre es limitado y los niños no tienen los recursos para los uniformes, útiles, especialmente los de bachillerato".

Finalmente se ubica como problema la permanente movilidad de los estudiantes junto a los padres de familia, cuando hay trabajo algunos niños y niñas participan en el trabajo familiar, y en otras se quedan como responsables de hermanos menores mientras sus padres van a las faenas.

Estos problemas de la realidad educativa del cantón San Lorenzo afectan por igual a la población local y a la población en situación de refugio, sus demandas y preocupaciones son coincidentes, pero las soluciones no pasan por la disposición humana de los actores del quehacer educativo, sino fundamentalmente por la construcción de una visión colectiva del quehacer educativo en el cantón y la voluntad política de llevarla adelante.

Se requiere de organización de los actores comprometidos y preocupados por el la calidad de la educación. Para superar la dispersión de las acciones, se requiere de compromisos institucionales, que rebasen la búsqueda de protagonismos y promuevan la consolidación de una sociedad política, capaz de exigir y exigirse: acción coordinada, optimización de recursos, priorización de necesidades con criterios sociales, control social de las acciones y rendición de cuentas

VIOLENCIA

La violencia sin duda tiene también su rasgo cultural y social. Este hecho social es mucho más crítico en ciertos cantones donde, además, se vive en hacinamiento como en San Lorenzo (49.2% de la población en hacinamiento).

En Esmeraldas, la violencia ha afectado principalmente a San Lorenzo, que se encuentra ubicada a orillas del río Mataje, en la propia línea de frontera. Su ubicación geográfica facilita la movilidad permanente de grupos delincuenciales entre los dos países. El 2004 dejó varias secuelas de sicariatos que cobraron la vida de 11 asesinatos, adjudicados a una agrupación "*cuasi paramilitar*", autodenominada de limpieza antidelincuencial.

La sombra del sicariato es latente en la zona, aunque se desenvuelve dentro de un clima casi de invisibilidad donde el día a día de la gente transita sin mayores sobresaltos. Este clima de normalidad se ve de pronto abruptamente roto por una noticia de sicariato, de narcotráfico que saca a la luz una realidad permanente. En este escenario los adolescentes y jóvenes son altamente vulnerables. San Lorenzo reporta una alta tasa de mortalidad en este grupo de edad.

La falta de oportunidades de interrelación juvenil, su dedicación a apoyar en la consecución del ingreso para la familia, los quehaceres familiares, la sobrecarga de responsabilidades dentro del hogar con familias numerosas que además no consiguen con facilidad medios de subsistencia, la falta de oportunidades de esparcimiento y uso

del tiempo libre, entre otros factores, despiertan en los chicos/as sentimientos de desolación y frustración que inciden en su temprana vinculación al alcohol, embarazos precoces, altos niveles de violencia juvenil, vinculación a pandillas, violencia sexual y de género y un alarmante índice de suicidios.

5. Análisis de muestra

5.1. Modo de vida

5.1.1. Población Económicamente activa por género

Añadir graficos de pastel globales

Entrevista Individual

Entrevista Cabeza de Familia

Entrevista Grupal

5.1.2. Actividades económicas por localidad y género

Entrevista Individual

Hombres

Mujeres

Entrevista Cabeza de Familia

Hombres

Ibarra - Imbabura

Tulcán – Carchi

San Lorenzo – Esmeraldas

Quito – Pichincha

Mujeres

Ibarra - Imbabura

Tulcán – Carchi

San Lorenzo – Esmeraldas

Quito – Pichincha Corregir solo Pichincha

Entrevista Grupal Abrir opciones de varios

Global de las tres entrevistas

5.2. Servicios

5.2.1. Servicios proporcionados por ONG.

Entrevista Individual global

Entrevista Cabeza de Familia Global

Entrevista Grupo Focal tota, cambiar refugio por apoyo a vivienda

5.3. Protección

5.3.1. Percepción de seguridad,

Leyenda:

Si: siente seguridad,
 NO: siente inseguridad

Entrevista Individual

Entrevista Cabeza de Familia

Entrevista Grupal hacer pastelitos por localidad, total

5.3.2. Acciones que harían los refugiados si se suspende la ayuda

5.4. Inventario de Encuestas

5.4.1. Como está tabulado y numerado.

Las entrevistas se encuentran ingresadas en un archivo de Excel en hojas distintas para cada tipo de entrevista con los campos que conforman cada una de ellas, para la clasificación de la información se ha considerado todo el cuestionario, también la información está clasificada de acuerdo a la localidad de modo que se pueden obtener estadísticas por diferentes factores de agrupación.

La codificación utilizada representa el tipo de entrevista, la locación donde se realizó y un número identificador secuencial, ejemplo:

CF – P – 10 : significa: CF: Cabeza de Familia; P: Pichincha (Quito); 10 secuencial ordenado en carpeta física para su ubicación.

6. Anexos

Carpeta 1: Entrevistas Individuales Ibarra y Tulcán, de I-C-01 a la I-I-34

Carpeta 2: Entrevistas Individuales San Lorenzo y Quito, de I-P-01 a I-E-83

Carpeta 3: Entrevistas Cabeza de Familia Ibarra, de CF-I-01 a CF-I-39

Carpeta 4: Entrevistas Cabeza de Familia Tulcán, de CF-C-01 a CF-C- 35

Carpeta 5: Entrevistas Cabeza de Familia San Lorenzo, de CF-E-01 a CF-E-38

Carpeta 6: Entrevistas Cabeza de Familia Quito, de CF-P-01 a CF-P-26

Carpeta 7: Entrevistas Grupos Focales de Ibarra, Tulcán, San Lorenzo y Quito, de GF-P-01 a 02, GF-E-01 a 03, GF-C-01 a 04, GF-I-01 a 02

Entrevistas Ibarra

Convocado												
CONVOCATORIA	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
	HIA S	SCALABRINIANA	TOTAL									
INDIVIDUALES	0		0	30		30			0	30	0	30
CABEZA FAMILIA	6		6	20		20	9		9	35	0	35
GRUPOS FOCALES	0		0	1		1			0	1	0	1
TOTAL CONVOCADOS	6	25	31	51	30	81	9	0	9	66	55	121
Planificado												
ENTREVISTAS	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
	HIA S	SCALABRINIANA	TOTAL									
INDIVIDUALES	6	4	10	6	4	10	6	4	10	18	12	30
CABEZA FAMILIA	6	4	10	6	4	10	6	4	10	18	12	30
GRUPOS FOCALES	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2
TOTAL ENTREVISTAS	12	8	20	13	9	22	12	8	20	37	25	62
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES				12	12	24				12	12	24
TOTAL ENTREVISTADOS	12	8	20	24	20	44	12	8	20	48	36	84
Ejecutado												

	DIA 1			DIA 2			DIA 3-4			TOTAL		
ENTREVISTAS	HIA S	SCALABRINIA NA	TOTA L	HIA S	SCALABRINIAN A	TOTAL	HIA S	SCALABRINIAN A	TOTAL	HIA S	SCALABRINIAN A	TOTAL
INDIVIDUALES	0	2	2	17	5	22	5	5	10	22	12	34
CABEZA FAMILIA	7	4	11	13	6	19	9	0	9	29	10	39
GRUPOS FOCALES	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
TOTAL ENTREVISTAS	7	6	13	32	11	43	14	5	19	53	22	75
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES				29		29				29	0	29
TOTAL ENTREVISTADOS	7	6	13	59	11	70	14	5	19	80	22	102

Entrevistas Tulcán

Convocado												
	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
CONVOCATORIA	ACNUR	SCALABRINIA NA	TOTA L	HIAS	SCALABRINIA NA	TOTA L	HIAS	SCALABRINIA NA	TOTA L	HIAS	SCALABRINIA NA	TOT. L
INDIVIDUALES	34		34	25	25	50	0	0	0	59	25	84
CABEZA FAMILIA	6	6	12	12	9	21	18	0	18	36	15	51
GRUPOS FOCALES	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	3
TOTAL CONVOCADOS	41	7	48	38	34	72	18	0	18	97	41	138

Planificado												
	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
ENTREVISTAS	ACNUR-HIAS	SCALABRINIA NA	TOTA L	HIAS	SCALABRINIA NA	TOTA L	HIAS	SCALABRINIA NA	TOTA L	HIAS	SCALABRINIA NA	TOT. L

INDIVIDUALES	7	3	10	7	3	10	7	3	10	21	9	30
CABEZA FAMILIA	7	3	10	7	3	10	7	3	10	21	9	30
GRUPOS FOCALES	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
TOTAL ENTREVISTAS	15	7	22	14	6	20	14	6	20	43	19	62
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES	12	12	24	0	0	0	0	0	0	12	12	24
TOTAL ENTREVISTADOS	26	18	44	14	6	20	14	6	20	54	30	84

Ejecutado

	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
	ACNUR-HIAS	SCALABRINIANA	TOTAL	HIAS	SCALABRINIANA	TOTAL	HIAS	SCALABRINIANA	TOTAL	HIAS	SCALABRINIANA	TOTAL
ENTREVISTAS												
INDIVIDUALES	42	0	42	37	19	56	18	0	18	97	19	116
CABEZA FAMILIA	9	6	15	8	4	12	8	0	8	25	10	35
GRUPOS FOCALES	2	1	3	1	0	1	0	0	0	3	1	4
TOTAL ENTREVISTAS	53	7	60	0	0	69	26	0	26	125	30	155
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES	33	18	51	26	0	26	0	0	0	59	18	77
TOTAL ENTREVISTADOS	84	24	108	71	23	94	26	0	26	181	47	228

Entrevistas San Lorenzo

Convocado

CONVOCATORIA	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
	ACNUR-HIAS	OIM, CRS, RET	TOTAL									
INDIVIDUALES	15	15	30	15	15	30			0	30	30	60
CABEZA FAMILIA	10	10	20	10	10	20		24	24	20	44	64
GRUPOS FOCALES		2	2	1		1			0	1	2	3
TOTAL CONVOCADOS	25	27	52	26	25	51	0	24	24	51	76	127

Planificado

ENTREVISTAS	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
	ACNUR-HIAS	OIM, CRS, RET	TOTAL									
INDIVIDUALES	5	5	10	5	5	10	5	5	10	15	15	30
CABEZA FAMILIA	5	5	10	5	5	10	5	5	10	15	15	30
GRUPOS FOCALES	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2
TOTAL ENTREVISTAS	10	11	21	11	10	21	10	10	20	31	31	62
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES	0	12	12	12	0	12	0	0	0	12	12	24
TOTAL ENTREVISTADOS	10	22	32	22	10	32	10	10	20	42	42	84

Ejecutado

ENTREVISTAS	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
	ACNUR-HIAS	OIM, CRS, RET	TOTAL									
INDIVIDUALES	17	20	37	8	14	22	0	24	24	25	58	83
CABEZA FAMILIA	11	12	23	5	10	15	0	0	0	16	22	38
GRUPOS FOCALES	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	2	3
TOTAL ENTREVISTAS	28	34	62	0	0	38	0	24	24	42	82	124
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES	0	29	29	15	0	15			0	15	29	44
TOTAL ENTREVISTADOS	28	61	89	28	24	52	0	24	24	56	109	165

Entrevistas Quito

Convocado												
	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
CONVOCATORIA	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL
INDIVIDUALES	5		5		10	10		9	9	5	19	24
CABEZA FAMILIA	5		5		11	11		8	8	5	19	24
GRUPOS FOCALES	1		1		0	0		1	1	1	1	2
TOTAL CONVOCADOS	11	0	11	0	21	21	0	18	18	11	39	50
Planificado												
	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
ENTREVISTAS	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL
INDIVIDUALES	10		10		5	5		5	5	10	10	20
CABEZA FAMILIA	10		10		5	5		5	5	10	10	20
GRUPOS FOCALES	1		1			0	0	1	1	1	1	2
TOTAL ENTREVISTAS	21	0	21	0	10	10	0	11	11	21	21	42
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES	10		10			0	0	10	10	10	10	20
TOTAL ENTREVISTADOS	30	0	30	0	10	10	0	20	20	30	30	60
Ejecutado												
	DIA 1			DIA 2			DIA 3			TOTAL		
ENTREVISTAS	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL	ACNUR- HIAS	RET	TOTAL
INDIVIDUALES	8		8		3	3	0	14	14	8	17	25
CABEZA FAMILIA	7		7		15	15	0	4	4	7	19	26
GRUPOS FOCALES	1		1		0	0	0	1	1	1	1	2
TOTAL ENTREVISTAS	16	0	16	0	0	18	0	19	19	16	37	53
PERSONAS EN GRUPOS FOCALES	15		15		0	0		5	5	15	5	20

TOTAL ENTREVISTADOS	30	0	30	0	18	18	0	23	23	30	41	71
---------------------	----	---	----	---	----	----	---	----	----	----	----	----